

Empoderamiento de Mujeres Indígenas mediante la Comercialización Sostenible de Artesanías en Nacajuca, Tabasco

Catalina Arias Rodríguez, Elsy Leticia Thompson Hernández, Laura Elena Suárez Vidal,
Maximiliano Santiago Pérez

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo promover el desarrollo integral de mujeres indígenas artesanas en Nacajuca, Tabasco, fortaleciendo sus capacidades emprendedoras y mejorando la comercialización sostenible de sus productos. Se aplicó una metodología de enfoque mixto, combinando encuestas estructuradas con escala Likert y entrevistas semiestructuradas, dirigidas a una muestra representativa de 50 artesanas seleccionadas mediante muestreo estratificado. La información se recopiló directamente en sus talleres, considerando aspectos como técnicas de trabajo, uso de materiales, dificultades enfrentadas y apoyo institucional.

Los resultados revelan que, aunque las artesanas poseen conocimientos técnicos y experiencia, enfrentan barreras como acceso limitado a recursos, canales de venta y apoyo institucional insuficiente. Se identificó la necesidad de estrategias integradas que incluyan capacitación en gestión empresarial, acceso a materiales de calidad, uso de plataformas digitales y campañas que reconozcan el valor cultural de sus productos.

El estudio aborda el empoderamiento desde sus dimensiones económica, social y política, proponiendo que el reconocimiento del trabajo artesanal como patrimonio cultural vivo es clave para el desarrollo sostenible. Las recomendaciones incluyen acompañamiento técnico, fortalecimiento de redes colaborativas y mayor presencia del trabajo femenino en espacios rurales e indígenas.

En conclusión, el empoderamiento de estas mujeres requiere no solo mejorar sus habilidades productivas, sino también transformar las condiciones estructurales que limitan su participación activa en el mercado y en la toma de decisiones comunitarias, consolidando así un modelo de desarrollo respetuoso de su identidad cultural.

Abstract

This project aims to promote the comprehensive development of indigenous women artisans in Nacajuca, Tabasco, strengthening their entrepreneurial skills and improving the sustainable marketing of their products. A mixed-method approach was applied, combining structured surveys with a Likert scale and semi-structured interviews, targeting a representative sample of 50 artisans selected through stratified sampling. The information was collected directly in their workshops, considering aspects such as work techniques, use of materials, difficulties faced, and institutional support.

The results reveal that, although the artisans have technical knowledge and experience, they face barriers such as limited access to resources, sales channels, and insufficient institutional support. The need for integrated strategies was identified, including training in business management, access to quality materials, use of digital platforms, and campaigns that recognize the cultural value of their products.

The study addresses empowerment from its economic, social, and political dimensions, proposing that the recognition of craftsmanship as living cultural heritage is key to sustainable development. Recommendations include technical support, strengthening collaborative networks, and greater presence of women's work in rural and indigenous spaces.

In conclusion, empowering these women requires not only improving their productive skills, but also transforming the structural conditions that limit their active participation in the market and in community decision-making, thus consolidating a development model that respects their cultural identity.

Palabras Clave: Empoderamiento, Artesanías, Comercialización sostenibles

Keywords: Empowerment, Crafts, Sustainable Marketing

1. INTRODUCCIÓN

En el municipio de Nacajuca, Tabasco, las mujeres indígenas artesanas representan una parte esencial del tejido social y cultural, gracias a la elaboración de productos que reflejan su identidad, historia y creatividad colectiva.

No obstante, este sector enfrenta limitaciones significativas, como la escasa capacitación en gestión empresarial, la falta de acceso a canales de comercialización sostenibles, y la baja visibilidad en los mercados locales y nacionales. Esta situación impide que su actividad artesanal se convierta en una fuente sólida de ingresos y en un vehículo efectivo de empoderamiento económico y social.

Ante este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo general promover el desarrollo integral de las mujeres indígenas artesanas de Nacajuca mediante el fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras y la aplicación de estrategias sostenibles de comercialización que impulsen el valor cultural y económico de sus productos.

Para alcanzar estos objetivos, se adoptará una metodología de enfoque mixto, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas. Se aplicarán encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas a las mujeres artesanas para conocer sus condiciones actuales de producción, comercialización, necesidades formativas y aspiraciones. Asimismo, se realizará un estudio de mercado a nivel local y regional para detectar oportunidades comerciales. La información obtenida será analizada con apoyo de herramientas como matrices FODA, y mapas de actores clave.

Entre los beneficios esperados destacan: el aumento de la autonomía económica de las mujeres participantes, la profesionalización de sus procesos productivos, el acceso a nuevos canales de venta (incluyendo plataformas digitales), y la revalorización de la identidad cultural de sus comunidades. De esta forma, el proyecto busca contribuir al desarrollo local sostenible, reduciendo desigualdades de género y fortaleciendo las capacidades de los pueblos originarios en Tabasco.

Objetivo general:

Promover el desarrollo integral de mujeres indígenas artesanas de Nacajuca, Tabasco, mediante el fortalecimiento de capacidades emprendedoras y la aplicación de estrategias sostenibles de comercialización que impulsen el valor cultural y económico de sus productos.

Objetivos específicos:

- Identificar las principales limitaciones y oportunidades en la cadena de valor de las artesanías producidas por mujeres indígenas de Nacajuca.
- Establecer mecanismos de innovación en diseño, promoción y venta que integren herramientas digitales y canales de comercialización alternativos para incrementar su competitividad y autonomía económica.

2. MARCO TEÓRICO

El Empoderamiento Como Proceso en un Contexto en Diferentes Niveles del Agregado Social

El empoderamiento según puede manifestarse en diferentes niveles dentro del entramado social, ya sea en individuos (de forma individual o colectiva), organizaciones o comunidades geográficas completas, Estos niveles deben ser comprendidos como unidades distintas de análisis, cada una con sus propias metas, recursos, dinámicas, interacciones y contexto específico. Por ejemplo, una organización no debe entenderse únicamente como la suma de sus miembros, sino como una entidad autónoma con procesos y objetivos propios, que trascienden a los de las personas que la conforman.

En este enfoque, no se considera a un nivel del agregado social como un simple entorno externo a los individuos, sino como una totalidad estructurada con identidad y funcionamiento propio. Esta distinción es clave para no confundir el entorno con el nivel mismo. Así, cada nivel individual, organizacional o comunitario

experimenta el empoderamiento dentro de contextos estructurales que pueden facilitar o limitar sus posibilidades de desarrollo (Silva y Martínez, 2004).

Empoderamiento

El término *empoderamiento* suele asociarse principalmente con las mujeres, aunque en realidad puede aplicarse a cualquier colectivo que se encuentre en situación de vulnerabilidad. En el caso del empoderamiento femenino, se trata de un proceso de cambio social que fortalece las capacidades de las mujeres, permitiéndoles contribuir activamente al desarrollo de los entornos en los que participan y ayudando a cerrar la brecha de género existente (Gómez, 2024).

Dimensiones del empoderamiento (económica, social, política)

Según Mc Kay et al, (2024). Diversos estudios recientes en el contexto latinoamericano han coincidido en señalar que el empoderamiento debe abordarse de manera integral, considerando sus tres dimensiones fundamentales: económica, social y política. En primer lugar, el empoderamiento económico se vincula con el acceso a recursos como la educación, la capacitación productiva y los microcréditos. Estas herramientas permiten a las personas mejorar sus condiciones materiales de vida, incrementar su autonomía financiera y generar ingresos sostenibles. Este tipo de empoderamiento es clave para romper con las limitaciones estructurales que perpetúan la pobreza y la dependencia económica.

En cuanto al empoderamiento social, se reconoce su papel en el fortalecimiento del tejido comunitario y la construcción de relaciones solidarias. La participación activa en redes sociales, organizaciones locales y espacios comunitarios no solo favorece la inclusión y la cohesión social, sino que también potencia la capacidad colectiva para enfrentar desafíos comunes. Este tipo de empoderamiento promueve la resiliencia comunitaria y mejora la calidad de vida al fomentar la colaboración y la acción conjunta.

Por su parte, el empoderamiento político implica que las personas adquieran la capacidad y las oportunidades para influir en las decisiones que afectan su entorno. La participación en procesos de toma de decisiones, tanto a nivel local como institucional, refuerza el sentido de agencia y permite exigir transformaciones estructurales que beneficien a las comunidades.

Los hallazgos muestran que estas dimensiones del empoderamiento no deben abordarse de forma aislada. La articulación entre ellas permite una transformación real y duradera, donde las personas no solo mejoran su situación individual, sino que también se convierten en agentes activos de cambio en sus comunidades. Integrar estas dimensiones en los programas y políticas de desarrollo representa una estrategia clave para avanzar hacia sociedades más equitativas, justas y resilientes.

Emprendimientos de economía social y solidaria

La economía social y solidaria se concibe como un conjunto de prácticas económicas colectivas orientadas a la producción, el consumo, la distribución y el financiamiento, todas ellas fundamentadas en la gestión colaborativa. Este modelo busca responder a una amplia gama de problemáticas sociales, entre las que se incluyen la precariedad laboral, la marginación de grupos vulnerables, el encarecimiento de bienes y servicios esenciales, la dificultad para acceder a una alimentación básica, y el deterioro ambiental. En este enfoque, el

capital no se considera un fin en sí mismo, sino simplemente un instrumento al servicio del bienestar colectivo (Gómez, 2024).

Teoría del Desarrollo Humano

Entre 1945 y 1990 surgieron teorías fundamentales sobre el desarrollo económico, destacando las aportaciones de Rosenstein-Rodan, quien propuso una visión innovadora sobre cómo los países en vías de desarrollo podrían iniciar su proceso de crecimiento. Su planteamiento se centró en el concepto de un "gran empuje" o *big push*, basado en la idea de que una serie de inversiones industriales simultáneas y coordinadas en sectores estratégicos podría generar efectos multiplicadores que impulsarían el conjunto del sistema económico. Según esta teoría, los países con menor grado de desarrollo no lograrían activar su "potencial oculto" únicamente mediante las fuerzas del mercado, ya que el sector privado carecería de la capacidad —y del incentivo— para llevar a cabo las múltiples inversiones requeridas, Ruza, (2014).

Visibilización del trabajo femenino en contextos rurales e indígenas

A lo largo del tiempo, las mujeres rurales han venido modificando y resignificando los paradigmas y estructuras tradicionales impuestas, convirtiéndose en agentes de cambio frente a la desigualdad de género arraigada en prácticas culturales. En este contexto, la participación activa de la mujer rural y especialmente de la mujer indígena ha sido clave en el impulso de proyectos sociales y de emprendimiento en el ámbito rural. Esto ha propiciado procesos de transformación personal y empoderamiento, conservando al mismo tiempo sus raíces culturales y tradiciones, pero desarrollando habilidades emprendedoras que les permiten aprovechar oportunidades orientadas al desarrollo sostenible a largo plazo.

Asimismo, el análisis de la literatura revisada permite concluir que abordar el tema del emprendimiento femenino implica reconocer su estrecha relación con el empoderamiento y el agenciamiento. A través de sus capacidades, emociones y talentos, las mujeres logran involucrarse activamente en distintos entornos, generando nuevas posibilidades de crecimiento sostenible. Para fortalecer el emprendimiento femenino en zonas rurales e indígenas, es fundamental integrar y profundizar en aspectos como el agenciamiento, la perspectiva de género y la decolonialidad. Esto con el fin de dar mayor visibilidad al trabajo de la mujer, permitiendo la creación de vínculos emocionales que, desde el agenciamiento, fomenten la motivación e impulsen su participación con un impacto más significativo en la sociedad. Castillo, et al, (2020).

En el contexto de (Rivas, 2018), resume los aspectos más salientes sobre las artesanías como valor patrimonial y cultural.

❖ Valor patrimonial y cultural:

La artesanía conserva y transmite tradiciones, conocimientos ancestrales y técnicas que representan la identidad y memoria de los pueblos. Es fundamental protegerla como patrimonio cultural para promover el sentido de pertenencia y evitar su desaparición, especialmente en un contexto de avances tecnológicos y productos industrializados.

❖ Importancia de la artesanía para la identidad y la economía local:

La artesanía fortalece el sentido de identidad, orgullo cultural y continuidad generacional. Además, puede integrarse en estrategias económicas que favorezcan el desarrollo sostenible y el rescate del patrimonio, diferenciándose de productos genéricos o de importación que dominan los mercados actuales.

❖ La artesanía como medio de representación cultural y resistencia

La artesanía es un símbolo de identidad, historia y resistencia cultural, vinculada a la protección del patrimonio intangible, y debe ser valorizada como una manifestación viva que refleja la historia y las tradiciones de las comunidades, como se ejemplifica en el caso de Ilobasco.

La Diversidad y Significado Cultural de las Artesanías Mexicanas

En este contexto (Del Carpio Ovando, 2016), señala que las artesanías en México representan una manifestación profunda de la diversidad cultural del país, en donde cada comunidad contribuye con expresiones únicas arraigadas en sus tradiciones y entorno natural. Estas creaciones no solo reflejan la identidad cultural y las prácticas ancestrales, sino que también cumplen funciones sociales y económicas, evidenciando la relación íntima entre el pueblo, su entorno y sus costumbres, y sirviendo como un medio para preservar y transmitir su patrimonio cultural.

La potencialidad de las artesanías para el desarrollo turístico de una localidad rural

Artesanía como patrimonio cultural inmaterial

Según (Espínola Rodríguez, 2021), Las artesanías, tal como se definen en el proyecto de ley nacional correspondiente, son piezas con valor artístico y cultural, elaboradas manualmente o con herramientas que funcionan principalmente con energía humana. Estas pueden ser creadas por una sola persona o por grupos organizados, y se distinguen por su autenticidad, la cual fortalece y celebra la identidad cultural de una región. Es fundamental que conserven las técnicas tradicionales y los diseños propios del lugar de origen. Aunque se trata de objetos materiales, su significado trasciende lo físico, ya que representan una expresión viva del patrimonio cultural inmaterial.

Condiciones preexistentes de alfabetización y brecha digital

(Soto-Hernández, 2020), menciona que; La alfabetización digital se refiere al conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para que una persona pueda desenvolverse adecuadamente en la Sociedad de la Información. Aquellos que no dominan las tecnologías de la información y comunicación (TIC) quedan excluidos de las redes comunicativas que estas ofrecen. Aunque actualmente es complejo medir este tipo de alfabetización y pocos países cuentan con indicadores precisos, este estudio no busca cuantificarla, sino identificar las condiciones previas de alfabetización entre los pueblos indígenas, ya que saber leer y escribir es la base para desarrollar otras formas de alfabetización, incluida la digital.

Si bien la brecha digital puede analizarse desde distintas dimensiones como el acceso, el uso y la apropiación de las TIC, en este caso solo se aborda el nivel de acceso, debido a la falta de información sobre las otras dimensiones en la población estudiada. A pesar de que algunos gobiernos han implementado políticas para fomentar la inclusión social en contextos de alta desigualdad, los esfuerzos dirigidos específicamente a los pueblos indígenas han sido limitados. Esto ha perpetuado su rezago educativo y ha dificultado su integración en la sociedad del conocimiento.

Además, existe una carencia de estudios enfocados en la alfabetización digital de estos grupos, y algunos actores aún dudan de los beneficios que las TIC pueden ofrecer. Esta falta de compromiso se refleja en la escasa inversión estatal en educación y tecnología para comunidades originarias. No obstante, la alfabetización y

especialmente la digital es clave para mejorar las oportunidades laborales y económicas de los pueblos indígenas, por lo que ampliar el acceso a las TIC representa un desafío urgente para los gobiernos.

Las compras en línea en la nueva normalidad

Espinoza Castañeda, Velázquez de la Rosa y Candía Díaz (2022) analizan el impacto de las compras en línea en el contexto de la nueva normalidad. Las PYMES, en su mayoría de origen familiar, han logrado consolidarse como actores relevantes en el comercio digital, a pesar de no contar con una planeación estratégica formal. Su incursión en el comercio electrónico representa una oportunidad para ampliar su mercado y aumentar sus ventas, aprovechando su capacidad productiva ya establecida. Para ello, es necesario realizar ajustes administrativos, incorporar tecnologías digitales, fortalecer su presencia en redes sociales y plataformas de pago, así como considerar la internacionalización mediante la traducción de sus sitios web y la creación de redes de distribución. Estas acciones permitirán a las PYMES responder eficazmente a las demandas del entorno digital y potenciar su crecimiento comercial.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el estudio es de enfoque mixto, basado en Hernández, et al, (2014), combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión integral del problema. La investigación es de tipo descriptivo con elementos exploratorios, ya que busca conocer en profundidad las condiciones y percepciones de las mujeres artesanas en Nacajuca, Tabasco.

El diseño de la investigación combina métodos observacionales y de recolección de datos en campo: se aplicaron encuestas estructuradas (cuantitativas) para recopilar datos numéricos sobre las características sociales, productivas y de mercado de las artesanas; además de entrevistas semiestructuradas (cualitativas) que permitieron profundizar en las experiencias, necesidades y opiniones de las participantes. La estrategia de muestreo fue no probabilística, seleccionando intencionalmente a las artesanas que cumplen ciertos criterios de participación representativa en la comunidad.

Las técnicas de recolección de datos incluyeron:

Encuestas estructuradas: con instrumentos diseñados para obtener datos estadísticos básicos.

Entrevistas semiestructuradas: con guías previas que facilitaron la profundización en aspectos cualitativos.

En cuanto a aspectos éticos, se respetaron los principios de confidencialidad y consentimiento informado, garantizando la voluntariedad y el anonimato de las participantes. Los criterios de inclusión fueron mujeres artesanas activas en la comunidad, mayores de edad, con experiencia en la producción artística y dispuestas a participar; y los de exclusión, mujeres sin experiencia en actividades artesanales o en situación de vulnerabilidad que impidieran su participación.

Las limitaciones del estudio incluyen el posible sesgo en la selección de la muestra y la limitada generalización de los resultados debido a la muestra intencional, además de las restricciones de recursos para ampliar la dimensión del estudio.

Estos elementos metodológicos aseguran la coherencia, rigor y potencial replicabilidad del estudio, permitiendo a los lectores comprender las estrategias empleadas y valorar la calidad de la investigación.

Para recopilar la información en este estudio, se utilizó dos principales herramientas: encuestas y entrevistas semiestructuradas. La elección de estas herramientas responde a la necesidad de obtener tanto datos

cuantitativos como cualitativos que permitan comprender en profundidad las condiciones y percepciones de las artesanas.

Descripción del proceso de recopilación de información y justificación del muestreo:

Para llevar a cabo este estudio, se consideró la población de las artesanas del municipio de Nacajuca, Tabasco, que se dedican a la elaboración de productos artesanales utilizando materiales naturales locales como palmas, juncos y guano, los cuales son materias primas que provienen directamente del medioambiente donde ellas habitan. Estas artesanas elaboran una variedad de productos como bolsos, carteras, sombreros, maceteros, cortinas, entre otros.

Este grupo representa una población significativa en la región, estimándose en alrededor de 150 artesanas activas distribuidas en diferentes comunidades rurales. La selección de esta población responde a su relevancia cultural y económica, además de su utilización tradicional de materiales autóctonos.

Muestreo y tamaño de muestra

Dado que es poco probable realizar un estudio completo con toda la población por limitaciones de recursos y tiempo, se optó por una muestra representativa de 50 artesanas, lo que equivale aproximadamente a un 33% de la población total. La estrategia de muestreo es estratificada aleatoria, considerando los siguientes criterios para asegurar la diversidad y representatividad:

- Ubicación geográfica: diferentes comunidades donde habitan las artesanas.
- Tipo de producto elaborado: bolsos, sombreros, maceteros, etc.
- Experiencia y antigüedad: artesanas recientes y expertas.

Este método garantiza que los resultados reflejen las distintas condiciones, técnicas y conocimientos presentes en el grupo.

Instrumentos y metodología de recolección de datos

Para recopilar información sobre las técnicas de trabajo, el uso de materiales, las dificultades enfrentadas y la percepción del apoyo externo por parte de las artesanas, se diseñó un cuestionario estructurado que emplea la escala Likert. Este método consiste en preguntas en las que las participantes expresarán su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 5 puntos, que va desde "Totalmente en desacuerdo" hasta "Totalmente de acuerdo".

El cuestionario constará de 15 preguntas en total, distribuidas en cuatro secciones principales: técnicas de trabajo, uso de materiales, dificultades y apoyo externo. Cada sección tendrá un número apropiado de preguntas que permitirán evaluar de manera cuantitativa la percepción y experiencias de las artesanas.

Para la evaluación, se asignará un puntaje a cada respuesta, donde:

- 1 Totalmente en desacuerdo
- 2 En desacuerdo
- 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4 De acuerdo
- 5 Totalmente de acuerdo

El análisis de los resultados permitirá identificar tendencias, fortalezas y áreas que requieran intervención, facilitando la toma de decisiones fundamentadas para mejorar las condiciones de trabajo y apoyo a las artesanas. La aplicación será presencial en sus talleres o puntos de trabajo, para facilitar la participación activa y asegurar la comodidad de las participantes.

Entrevistas semiestructuradas:

- Realizó entrevistas con una muestra de 50 artesanas seleccionadas con base en su experiencia y representatividad. (ver anexo 1).

4. RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN

Resultados de la Encuesta sobre Técnicas, Materiales, Dificultades y Apoyo Externo en Artesanas

Tabla 1. Resultados de la encuesta aplicada, (Técnicas, Materiales, Dificultades y Apoyo Externo en Artesanas)

Ítem	Totalmente en desacuerdo (%)	En desacuerdo (%)	Ni de acuerdo ni en desacuerdo (%)	De acuerdo (%)	Totalmente de acuerdo (%)
1. La utilización de técnicas tradicionales contribuye a la calidad.	10%	15%	20%	35%	20%
2. Tengo conocimientos adecuados en técnicas artesanales.	5%	10%	25%	40%	20%
3. Los materiales que empleo son adecuados y de buena calidad.	8%	12%	22%	38%	20%
4. Facilidad para adquirir los materiales necesarios.	15%	20%	25%	30%	10%
5. Enfrento dificultades para acceder a canales de comercialización.	25%	30%	15%	20%	10%
6. La falta de capacitación afecta la mejora de mis productos.	20%	25%	20%	25%	10%
7. He recibido apoyo de instituciones gubernamentales.	30%	30%	15%	15%	10%
8. El apoyo recibido ha sido suficiente para mejorar producción y venta.	35%	30%	10%	15%	10%
9.- Considero que la innovación es importante para mejorar mis productos.	5%	10%	20%	40%	25%
10.- Cuento con herramientas adecuadas para mi trabajo artesanal.	10%	15%	25%	35%	15%
11.- La competencia en el mercado afecta negativamente mis ventas.	20%	25%	20%	25%	10%
12.- Me gustaría recibir más formación técnica o empresarial.	2%	5%	18%	45%	30%
13.- La promoción de mis productos en redes sociales ha sido efectiva.	10%	15%	25%	30%	20%
14.- Participo en ferias o exposiciones para dar a conocer mis productos.	15%	20%	20%	30%	15%
15.- Estoy satisfecho con los ingresos que obtengo de mi actividad artesanal.	25%	30%	20%	15%	10%

Percepción sobre técnicas y materiales: La mayoría de las artesanas consideran que sus conocimientos técnicos y la calidad de los materiales que utilizan son adecuados o están de acuerdo en que lo son. Esto sugiere que existe cierta confianza en sus habilidades y en los recursos que manejan, aunque un porcentaje significativo (alrededor del 15-20%) aún expresa desacuerdo, evidenciando áreas donde es necesario fortalecer su capacitación y facilitar el acceso a mejores materiales.

Dificultades en la comercialización: Un porcentaje elevado, reporta dificultades para acceder a canales de venta y a apoyos que les permitan comercializar sus productos de manera efectiva. Esto revela que, aunque poseen habilidades técnicas, enfrentan obstáculos en la parte comercial, lo cual limita sus posibilidades de ampliar sus ingresos y de consolidar sus emprendimientos.

Capacitación y apoyo institucional: Las artesanas han recibido algún tipo de apoyo de instituciones gubernamentales, pero una proporción importante (entre el 25-30%) no ha recibido apoyo o no considera que este sea suficiente para mejorar su producción y ventas. Esto señala que los programas de apoyo aún no alcanzan o no satisfacen las necesidades de la comunidad artesana, por lo que se requiere ampliar y mejorar estas acciones.

Implicaciones prácticas: Los resultados muestran una brecha entre las capacidades técnicas y la comercialización, así como en el acceso a apoyo institucional. Aunque hay un reconocimiento por parte de las artesanas sobre sus habilidades, persisten obstáculos que limitan su crecimiento económico y su empoderamiento. Implementar estrategias que refuercen sus capacidades comerciales, faciliten el acceso a recursos y comuniquen efectivamente el valor cultural de sus productos puede contribuir a reducir estas brechas.

5. RECOMENDACIONES

Con base en los resultados analizados y alineados con el objetivo general de promover el desarrollo integral de las mujeres indígenas artesanas de Nacajuca, Tabasco, se proponen las siguientes recomendaciones para fortalecer sus capacidades emprendedoras y promover estrategias sostenibles de comercialización que impulsen el valor cultural y económico de sus productos:

- Fortalecer la capacitación en gestión empresarial y comercialización: Es fundamental ofrecer programas de formación dirigidos a las artesanas en áreas como gestión de negocios, estrategias de venta, uso de plataformas digitales y canales de comercialización, lo cual permitirá ampliar sus habilidades para acceder a nuevos mercados y mejorar sus ingresos.
- Ampliar el acceso a materiales y recursos de calidad: Facilitar el acceso a insumos y materiales adecuados y sostenibles contribuirá a mejorar la calidad de sus productos, aumentando su competitividad y valor en el mercado, al tiempo que promueve el cuidado del patrimonio artesanal.
- Impulsar la valoración del valor cultural de las artesanías: Diseñar campañas de sensibilización y promoción que reflejen el significado cultural y patrimonial de sus productos ayudará a elevar su reconocimiento, tanto a nivel local como nacional e internacional, y a fortalecer el sentido de identidad entre las artesanas.
- Fomentar alianzas con instituciones y actores del sector: Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales facilitará el acceso a apoyos, financiamiento, espacios de exhibición y comercialización, fortaleciendo la red de soporte para las artesanas.
- Crear y fortalecer canales de comercialización sostenibles: Promover el uso de plataformas digitales, ferias artesanales y cooperativas de ventas, en línea y presenciales, permitirá impulsar productos con valor cultural, ampliar su alcance y garantizar una comercialización más justa y rentable.
- Implementar acompañamiento técnico y acompañamiento continuo: Ofrecer asesorías y seguimiento constante para resolver dificultades específicas, además de promover la innovación en diseño y producción, contribuirá al desarrollo integral y a la sostenibilidad de sus emprendimientos.

- Reconocer y valorar el trabajo de las artesanas como patrimonio cultural vivo: Es importante que las políticas públicas y los programas de apoyo reconozcan el valor cultural y social de su labor, promoviendo su empoderamiento y participación activa en los procesos de decisión y en la difusión de su propuesta artesanal.

Se buscan contribuir de forma significativa al logro del objetivo general, empoderando a las mujeres artesanas, fortaleciendo sus capacidades y logrando que sus productos reflejen y difundan la riqueza cultural de Nacajuca, al tiempo que mejoran su economía y calidad de vida.

6. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio aportan una visión integral sobre las condiciones que enfrentan las mujeres artesanas de Nacajuca, Tabasco, en su proceso de desarrollo y comercialización de productos artesanales. La percepción mayoritaria respecto a la adecuada calidad de técnicas y materiales, junto con las dificultades en el acceso a canales de comercialización, reflejan un contexto donde, pese a la confianza en sus capacidades técnicas, las artesanas enfrentan obstáculos significativos para ampliar su mercado y mejorar su economía. Esta situación confirma hallazgos previos en estudios similares realizados en comunidades indígenas y rurales, donde la brecha entre capacidades técnicas y oportunidades de mercado sigue siendo una de las principales limitantes para el empoderamiento económico de las mujeres.

Asimismo, los datos indican que a pesar de que una proporción importante de mujeres ha recibido apoyo institucional, la percepción de que este apoyo no es suficiente evidencia una insuficiencia en las políticas públicas y programas de apoyo, similar a lo obtenido en estudios que analizan el impacto de los programas sociales y de empoderamiento en contextos latinoamericanos. La necesidad de fortalecer la capacitación en gestión empresarial y comercialización, así como facilitar el acceso a recursos y materiales de calidad, resulta coherente con investigaciones previas que destacan que la mejora en habilidades de gestión y el acceso a insumos adecuados son claves para aumentar la competitividad y sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas artesanales; En particular, el estudio de Maldonado et al. (2019), titulado "Capacitación y fortalecimiento de las habilidades de gestión en artesanos en comunidades rurales de Oaxaca", concluye que la capacitación en gestión empresarial y el acceso a recursos de calidad incrementan significativamente la capacidad de los artesanos para mantener sus negocios y acceder a mercados más amplios.

Desde la perspectiva teórica, los hallazgos refuerzan la importancia de considerar la dimensión del empoderamiento en sus aspectos económico, social y político, tal como señalan Silva y Martínez (2004) y McKay Levy et al. (2024), quienes resaltan que el fortalecimiento de las capacidades, el acceso a recursos y la participación activa en decisiones comunitarias son elementos fundamentales para el desarrollo integral de mujeres en contextos rurales e indígenas.

Las limitaciones de este estudio, relacionadas con el tamaño y la estrategia de selección de la muestra, indican que los resultados deben interpretarse con cautela y en el contexto específico de Nacajuca. Es recomendable ampliar el alcance del estudio para incluir otras comunidades y realizar evaluaciones longitudinales que permitan analizar los cambios en el tiempo y la efectividad de las intervenciones propuestas.

Las implicaciones para futuras acciones incluyen la necesidad de implementar programas que no solo fortalezcan las capacidades técnicas, sino también que promuevan el acceso a plataformas digitales, mejores condiciones de financiamiento y la creación de redes de colaboración. La protección del patrimonio cultural y la valoración del trabajo artesanal como patrimonio intangible, como señalan Rivas (2018), son también aspectos esenciales para consolidar el valor cultural y económico de las artesanías y promover un desarrollo sostenible y participativo en las comunidades indígenas.

7. CONCLUSIÓN

A partir del análisis realizado, se puede afirmar que el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de las mujeres indígenas artesanas en Nacajuca es un proceso complejo que requiere de enfoques multifactoriales y sostenibles. Aunque existen conocimientos técnicos y materiales adecuados, persistentes dificultades en acceso a canales de comercialización, apoyo institucional insuficiente y desafíos en innovación y gestión limitan el pleno potencial de estas artesanas. Desde una postura crítica fundada en los datos y la teoría, sostengo que la generación de un cambio estructural demanda no solo fortalecer habilidades, sino también promover un reconocimiento efectivo de su trabajo como patrimonio cultural vivo, así como políticas públicas que empoderen y legitimen su protagonismo social y económico.

El trabajo revela además que las intervenciones deben ir más allá de la capacitación técnica, integrando aspectos de empoderamiento, visibilidad y participación activa en la toma de decisiones, elementos esenciales para que las artesanas puedan consolidarse en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. En este sentido, las alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales deben fortalecerse, permitiendo la creación de canales de comercialización sostenibles y el acceso a recursos de calidad.

Considerando los hallazgos, es relevante plantear que aún existen áreas por explorar, como los efectos de las políticas culturales y de desarrollo en la protección del patrimonio artesanal, así como las dinámicas internas que influyen en el empoderamiento desde una perspectiva de género.

Para las futuras investigaciones es importante ampliar el análisis para diseñar estrategias más inclusivas y contextualizadas, que contribuyan a un desarrollo sostenible y equitativo para las mujeres artesanas de Nacajuca, promoviendo así un impacto social y cultural duradero.

8. ANEXO

Cuestionario de percepción sobre técnicas, materiales, dificultades y apoyo externo para artesanas

Escala Likert (valores)

1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

Cuadro 1. Cuestionario de percepción sobre técnicas, materiales, dificultades y apoyo externo para artesanas

Sección	Ítem	1	2	3	4	5
Técnicas de trabajo	1. La utilización de técnicas tradicionales de artesanía contribuye a la calidad de mis productos.					
	2. Considero que la innovación es importante para mejorar mis productos.					
	3. Considero que tengo conocimientos adecuados en técnicas artesanales.					
Uso de materiales	4. Los materiales que empleo son adecuados y de buena calidad.					
	5. Cuento con herramientas adecuadas para mi trabajo artesanal.					
	6. Facilidad para adquirir los materiales necesarios para la producción.					

Dificultades	7. Enfrento dificultades para acceder a canales de comercialización.						
	8. La competencia en el mercado afecta negativamente mis ventas.						
	9. La falta de capacitación afecta la mejora de mis productos.						
Apoyo externo	10. He recibido apoyo de instituciones gubernamentales u organizaciones.						
	11. Me gustaría recibir más formación técnica o empresarial.						
	12. La promoción de mis productos en redes sociales ha sido efectiva.						
	13. El apoyo recibido ha sido suficiente para mejorar mi producción y venta.						
	14. Participo en ferias o exposiciones para dar a conocer mis productos.						
	15. Estoy satisfecho con los ingresos que obtengo de mi actividad artesanal.						

9. REFERENCIAS

- [1] Castillo López, A. M., Ordoñez Abril, D. Y., Giraldo Vélez, L. C., & Gallego Muñoz, D. L. (2020). Participación de la mujer indígena en el emprendimiento rural como agente de cambio: Una revisión de literatura. *Revista Espacios*, 41(43), Artículo 19. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n43/20414319.html>
- [2] Castañeda Barrera, M. del C., Espinoza Castañeda, E. del C., Velázquez de la Rosa, Y. C., & Candía Díaz, M. del R. (2022). *Las compras en línea en la nueva normalidad. Journal of Tourism and Heritage Research*, 5(3), 141–156. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9067618>
- [3] Del Carpio Ovando, P. S. (2016). Estrategias mercadológicas e innovación en las artesanías, una tradición transformadora. Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano. https://www.researchgate.net/publication/320599285_Estrategias_mercadologicas_e_innovacion_en_las_artesantias_una_tradicion_transformadora
- [4] Espínola Rodríguez, M. J. (2021). *La potencialidad de las artesanías para el desarrollo turístico de una localidad rural*. En *Actas de las Jornadas Turismo, comunidades y ruralidad - Debates y construcción de sentido desde los territorios* (pp. 231–240). Universidad Nacional de La Plata. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/151937/Documento_completo.pdf?sequence=1
- [5] Gómez Chico Spamer, A., Marín Aboytes, L. M., & Guerra Sánchez, A. (2024). Empoderamiento y liderazgo en una cooperativa de mujeres indígenas en Chiapas. *Revista de Economía*, 41(102), 64–96. Universidad Autónoma de Yucatán. <https://doi.org/10.33937/reveco.2024.389>
- [6] Mc Kay Levy, L. M., Barrera Niño, A. V., & Skinner Hooker, O. R. (2024). Empoderamiento y desarrollo social, claves para superar la pobreza: Evaluating the impact of social programs in Panama. *Ciencia Latina Internacional*, 8(6). DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6
- [7] Hernández-Sampieri, et al, (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.
- [8] Ruza Tarrío, J. (2014). *Cualquier tiempo pasado fue peor: Nuevas perspectivas en la teoría del desarrollo económico, social y humano* (Ed.). Biblioteca Nueva. <https://elibro.net/es/ereader/villahermosa/111467?page=49>
- [9] Rivas, R. D. (2018). La artesanía: patrimonio e identidad cultural. *Revista de Museología Kóot*, 9, 1-15. Universidad Tecnológica de El Salvador. <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/297/2971213008/index.html>
- [10] Silva, C., y Loreto Martínez, M. (2004). Empoderamiento: Proceso, Nivel y Contexto. *Psykhé*, 13(2), 29-39.
- [11] Soto-Hernández, D., Valencia-López, O. D., & Rentería-Gaeta, R. (2020). Alfabetización y brecha digital entre los pueblos originarios de México, 1990–2015. Efectos socioeconómicos. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 12(23), 85–108. <https://doi.org/10.22430/21457778.1720> <http://www.scielo.org.co/pdf/trilo/v12n23/2145-7778-trilo-12-23-84.pdf>

Correo de autor de correspondencia: catalina.arias@villahermosa.tecnm.mx

